

ПРИТИРКА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ВАЛОВЫХ ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**Каримходжаев Н.***к.т.н., доцент,**Андижанский машиностроительный институт,
г. Андижан, Республика Узбекистан.***Косимов И.С.***ст. преподаватель,**Андижанский машиностроительный институт,
г. Андижан, Республика Узбекистан***LAPPING OF RESTORED SHAFT PARTS OF AUTOTRACTOR ENGINES****Karimkhodzhaev N.,***Candidate of Technical Sciences,**Associate Professor,**Andijan Machine-Building Institute,
Andijan, Republic of Uzbekistan.***Kosimov I.***Senior Lecturer,**Andijan Machine-Building Institute,
Andijan, Republic of Uzbekistan***Аннотация**

В статье рассмотрены вопросы повышения качества рабочей поверхности восстановленных валовых деталей двигателя с применением эксцентриковой ротационной щетки при притирке, а также результаты опытно-экспериментальной работы.

Abstract

The article discusses the issues of improving the quality of the working surface of the restored gross engine parts using an eccentric rotary rosary in finishing, as well as the results of experimental work.

Ключевые слова: двигатели, валовые детали, износ, ремонт, восстановление деталей, шлифовальные работы, эксцентриковая вращательная щетка.

Keywords: engines, shaft parts, wear, repair, restoration of parts, grinding work, eccentric rotary brush.

С увеличением эксплуатации автомобилей изнашиваются рабочие поверхности их деталей [1,2]. Особенно изнашиваются детали цилиндра поршневой группы, коленчатые и распределительные валы двигателя внутреннего сгорания [3,4], которые имеют высокую стоимость. Ремонт и восстановление работоспособности этих деталей сопряжена с технологическими и материальными трудностями, т.к. для восстановления рабочих поверхностей изношенных базовых деталей машин требуется применение различных способов ремонта, т.е. такие как механическая обработка, шлифование, хонингование, супер-финиширование и притирка. Для получения требуемого качества рабочей поверхности доводочными операциями обработки обычно, являются супер-финиширование и притирка.

Супер-финиширование проводится при окончательной обработке восстановленных наружных рабочих поверхностей деталей вращения. Суть этого вида окончательной отделки рабочих поверхностей заключается в том, что с поверхности вращающейся детали металл снимается мелкозернистыми абразивными брусками, имеющими возвратно-поступательное движение вдоль обрабатываемой поверхности. Скорость перемещения брусков находится в пределах 0,025- 0,05 м/с.

Одновременно с этим брусками совершают короткие (3-5 мм) колебательные движения с частотой 16-30 колебаний в секунду. Величина снимаемого слоя металла при этом виде обработки составляет 0,005-0,02 мм [6].

Притирка является самым точным способом обработки поверхностей (1- класс точности и выше, чистота обработки до 14 класса) [5,7] и главным образом применяется для подгонки восстановленных плунжерных пар и других прецизионных деталей машин с применением тонких порошков и паст.

Инструментом для такой обработки являются притиры, как правило, изготовленные из серого чугуна марки СЧ 15, СЧ 18, СЧ 25. Между притиром и восстановленной поверхностью наносится абразивный материал — алмазные пасты или порошки различной зернистости в зависимости от требуемой величины снимаемого припуска и шероховатости поверхности. Обработка осуществляется на токарных универсальных станках, специализированных доводочных станках. Величина снимаемого припуска составляет не более 0,002-0,02мм. После операции доводки величина шероховатости восстановленной поверхности составляет $R_a = 0,05-0,16$ мкм

В Андижанском машиностроительном институте с целью повышения качества восстановленных

рабочих поверхностей валовых деталей машин разработан усовершенствованный способ притирки деталей ротационной эксцентриковой щеткой и новый притир [5]. Применение предлагаемого способа позволяет улучшить метод притирки деталей

за счет повышения качества воздействия на обрабатываемую поверхность путем неравномерного касания щетинок о шероховатость рабочей поверхности деталей (рис.1).

Рис.1. Эксцентричное вращение щетки и ее частей во время притирки восстановленных рабочих поверхностей коленчатых валов ДВС.

Более подробное описание технологического процесса притирки деталей с использованием предлагаемой ротационной эксцентриковой щетки представлено в работах [5,7]. В данной статье рассмотрены результаты экспериментальных работ по определению показателей притирки восстановленных рабочих поверхностей шеек коленчатых и распределительных валов двигателей легковых автомобилей, с применением предлагаемого нами усовершенствованного метода притирки с помощью ротационной эксцентриковой щетки, на которую получен патент («Способ притирки поверхности детали и притир» патент IAP 03685).

Сравнительные эксперименты проводились на универсальном токарном станке с применением

различных способов притирки. Количество отремонтированных деталей, подвергаемых к притирке составляло: 7 коленчатых и 5 распределительных валов легковых автомобилей «Нексия», «Дамас» и «Матиз»). При этом максимальный слой, снимаемый притиркой, не должен был превышать 0,02-0,06 мм, так как основная задача притирочной операции- снижение шероховатости поверхности до $Ra=0,10-0,025$ мкм. Обработка восстановленных рабочих поверхностей деталей проводилась следующими способами притирки: ручная; с помощью ремня; фарфоровым бруском и ротационной щеткой. Для всех вышеуказанных деталей был установлен одинаковый режим обработки. Полученные результаты представлены в таблице.

Таблица

Показатели притирки шейки коленчатого и распределительного валов двигателей легковых автомобилей

№	Способ притирки	Продолжительность притирки, мин	Скорость вращения вала –	Класс точности	Чистота обработки
1.	Ручная притирка	22,6	1150 об/мин;	2/2	8/8
2.	С помощью ремня	12,8	1150 об/мин	2/2	9/9
3.	С фарфоровым бруском	8,1	1150 об/мин	1/1	10/10
4.	С ротационной щеткой	5,3	1150 об/мин	1/1	13/13

Результаты обрабатывались с применением среднеквадратического отклонения. Данные таблицы показывают, что из экспериментально рассмотренных способов наилучшие показатели имел способ притирки деталей с помощью эксцентриковой ротационной щетки. Сравнение показывает,

что при притирке деталей с помощью эксцентриковой ротационной щетки продолжительность обработки по сравнению с другими способами сокращается более чем в 2 раза, а трудоемкость работ примерно на 8-15 % и значительно повышается класс

точности и чистота обработки рабочих поверхностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Испытывалось несколько способов притирки. По каждому предложенному способу притирки были обработаны шейки 12 коленчатых валов различных двигателей. Результаты экспериментальных испытаний показали, что применение нового способа притирки поверхности деталей позволило сократить продолжительность притирки в 2...3 раза, а трудоемкость работ в среднем на 8...15 % и значительно повышается класс точности и чистота обработки рабочих поверхностей.

Применение предлагаемого способа позволяет повысить качество притирки деталей за счет воздействия эксцентриковой ротационной щеткой на обрабатываемую поверхность деталей.

Список литературы

1. Н. Каримходжаев, Т.О. Алматаев, И.С. Косимов. "Определение структурных показателей пылевых частиц топливных загрязнений автомобильных двигателей" Россия, Москва Журнал Universum № 12 (93). 2021.
2. Н.К. Каримходжаев, И.С. Косимов. Влияние жарко климатических условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобильных двигателей. Материалы 49-й Всероссийской научно-технической конференции, посвященной

90-летию Башкирской нефти апрель, 2022. С.557-561.

3. Каримходжаев Н. Влияние различных эксплуатационных факторов на износостойкость деталей автомобильных двигателей. Бюллетень науки и практики. <https://www.bulletennauki.ru>. Т. 8. №10. 2022. С.212-215

4. Каримходжаев Н., Алматаев Т.О., Одилов Х.Р. Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно-климатических условиях // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2020. № 5(74). URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/9435>.

5. «Способ притирки поверхности детали и притир» патент IAP 03685. Носиров И.З., Алматаев Т.О., Косимов ИС. https://studopedia.ru/3_110760_механическая-обработка-восстановленных-поверхностей-деталей-mashin.html. https://studopedia.ru/3_110760_механическая-обработка-восстановленных-поверхностей-деталей-машин.html

7. Ишкаланучи жуфтликларни сийкаланиш жараёнини ўрганиш. Международная научно – техническая конференция “Развитие и эффективность автомобильно – дорожного комплекса в Центрально Азиатском регионе” сборник научных трудов. Т. Алматаев, И. Косимов, И. Насиров. Ташкент. 2000 с 61-64